

Филм као наставни ресурс у учењу енглеског језика: ставови ученика средњих школа*

**Проф. др
Бранислава М.
Дилпарич / Проф.
др Снежана М.
Зечевич / Анбела М.
Николић**

Универзитет у Приштини
са привременим
сједиштем у Косовској
Митровици, Филозофски
факултет

УДК [371.3:811.111]:791.4

Сажетак: Рад анализира ставове ученика средњих школа о улози филма као наставног ресурса у учењу енглеског језика. Истраживање је спроведено као квантитативна студија пресека на узорку од 100 испитаника, применом адаптиране верзије упитника Рослима и сарадника (Roslim et al. 2021). Циљ је био да се утврди перцепција ученика: (а) о улози филма у повећању мотивације, интересовања, самосталности и самопоуздања, као и у смањењу анксиозности током учења и употребе енглеског језика; (б) о доприносу филма развоју језичких система и вештина, подстицању контекстуалне и аутентичне употребе језика и проширивању културолошких знања; (в) о потреби систематске интеграције филма у наставу енглеског језика. Резултати показују да ученици: (1) препознају филм као значајан извор аутентичног језичког инпута који подстиче развој вокабулара, граматичких и фонолошких компетенција, као и културолошке свести; (2) истичу позитиван утицај филма на мотивацију, ангажованост, критичко мишљење и креативност, као и лакше усвајање језика кроз контекстуалну и интерактивну изложеност; (3) наглашавају потребу за систематском интеграцијом филма у наставу енглеског језика као ресурса који доприноси ефикаснијем учењу и већем интересовању ученика.

Кључне речи: учење енглеског језика, филм, наставни ресурс, ученици средњих школа, ставови.

1. Увод

Филмска уметност представља један од најзначајнијих културних феномена савременог друштва, доступан широкој публици пре свега захваљујући дигиталним платформама и интернету. Велики број филмова производи се на енглеском језику или се прати титловима на енглеском, чиме се не само повећава њихова гледаност већ и омогућава интензивно из-

branislava.dilparic@pr.ac.rs
snezana.zecevic@pr.ac.rs
andjela.nik27@gmail.com

* Ово истраживање подржало је Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије (Уговор бр. 451-03-136/2025-03/200184).

лагање публице аутентичном језику. Такав вид изложености доприноси развоју језичких компетенција, проширује вокабулар, унапређује граматичке структуре и олакшава разумевање културолошки условљених комуникацијских пракси. Поред забавне функције, филм пружа увид и у културолошку позадину представљених прича, што га чини значајним ресурсом у настави страног језика. Стога, филм све чешће налази место у настави енглеског језика, при чему наставници подстичу ученике да га користе и изван учионице како би повећали изложеност аутентичним језичким ситуацијама.

Истраживања указују на различите перспективе примене филма у настави енглеског језика: од високог потенцијала филма да подстиче интеракцију у учионици и унапређује учење језика (Tafari 2009), до критика због недостатка јасних педагошких смерница у појединим примерима његове примене (Kusumaningrum 2016; Sari, Sugandi 2015). Свака наставна метода носи одређене предности и ограничења, али филм као наставни ресурс издваја се својим потенцијалом да наставни процес учини динамичнијим, креативнијим и мотивишућим. Управо због честих потешкоћа у осмишљавању активности које подстичу ангажованост ученика, наставници могу користити филм и друге аудиовизуелне медије као извор разноврсних садржаја погодних за развој креативности и активног учешћа (Rarick 2007). Досадашња истраживања указују и на способност ових медија да олакшају когнитивне процесе и подстакну креативно мишљење код ученика различитих нивоа постигнућа (Barlex, Welch 2001).

Савремена технолошка инфраструктура омогућава наставницима да лако интегришу филм у наставу, подржавајући развој језичких вештина и усавршавање језичких система (Champoux 1999). Увођење филма у школски план и програм може значајно повећати мотивацију ученика и учинити процес учења привлачнијим. Тај ефекат проистиче из мултимодалне природе филма – споја текста, слике, звука и наративне структуре – која га чини изузетно вредним ресурсом за развој језичких компетенција. Истовремено, редовно излагање аутентичном језику путем филма позитивно утиче на самопоуздање ученика и смањује језичку анксиозност (Kalra 2017).

Имајући у виду све већу доминацију медија у свакодневном животу, овај рад анализира перцепцију ученика средњих школа о улози филма у процесу учења енглеског језика. Истраживање је спроведено као квантитативна студија пресека током школске 2022/2023. године, анкетирањем 100 ученика економског, медицинског и гимназијског усмерења о изложености филмовима на енглеском језику у формалном и неформалном контексту. Посебна пажња усмерена је на афективне аспекте учења (мотивацију, интересовање, самосталност и самопоуздање) и когнитивне компоненте језичке компетенције.

У складу са тим, постављени су следећи циљеви:

(а) утврдити ставове ученика средњих школа о улози филма у повећању мотивације, интересовања, самосталности и самопоуздања, као и у смањењу анксиозности током учења и употребе енглеског језика;

(б) проценити ставове ученика средњих школа о доприносу филма развоју језичких система и вештина, подстицању контекстуалне и аутентичне употребе језика и проширивању културолошких знања;

(в) испитати ставове ученика средњих школа о потреби систематске интеграције филма у наставу енглеског језика.

Студија се заснива на три полазне хипотезе:

(1) гледање филмова на енглеском језику има значајан утицај на афективну сферу ученика, унапређујући њихове мотивационе, емоционалне и социјалне аспекте учења језика;

(2) филм представља ефикасан наставни ресурс за развој језичких система и вештина, за подстицање контекстуалне и аутентичне употребе језика и за проширење културолошких знања;

(3) филм треба систематски интегрисати у наставу енглеског језика, будући да га ученици препознају као мотивационо подстицајан и педагошки вредан ресурс који може значајно унапредити процес учења.

Рад је организован у неколико секција. После уводног дела разматра се значај филма као савременог образовног медија у настави страних језика и његове улоге у учењу енглеског језика у формалном и неформалном контексту. Наредни одељак садржи опис узорка, поступка и истраживачког инструмента, након чега следе преглед резултата и дискусија. У завршном делу износе се закључна разматрања са педагошким импликацијама, ограничењима и препорукама за будућа истраживања.

2. Теоријски оквир

2.1. Филм – савремени образовни медиј у настави страних језика

Савремена медијска култура пролази кроз интензивне трансформације под утицајем глобализације, технолошког развоја и доминације енглеског језика као главног средства међународне комуникације (Crystal 2003). За разлику од традиционалних облика популарне културе карактеристичних за средину XX века, савремени медијски пејзаж обликују нови културолошки обрасци и мултимодални облици комуникације. Развој масовних медија – штампе, радија, телевизије, филма и дигиталних платформи – довео је до успостављања масовне медијске културе која у значајној мери утиче на когнитивне, социјалне и образовне аспекте савременог живота (Plenković 1998). У таквом окружењу ученици су у могућности да путем различитих медијских садржаја буду у сталном контакту са аутентичним језиком и културом, што доприноси развоју језичких компетенција, екстензивном читању и слушању, као и самосталном учењу изван формалних образовних оквира (Tafari 2009).

У настави страних језика филм има изузетну вредност као образовни медиј, иако се често третира као секундарни дидактички материјал. Он пружа услове за постепено усвајање језичких структура, обогаћивање вокабулара, развој граматичке интуиције и унапређење комуникацијских способности ученика (Видосављевић 2016; Радусин-Бардић 2009). Кроз аутентичне језичке ситуације и реалистичке контексте, филм омогућава природно,

имплицитно усвајање језика и приближава ученике култури и вредностима говорних заједница (Ismaili 2013; Kalra 2017). Овакво искуство доприноси развоју унутрашње мотивације, јачању самопоуздања и активнијем учешћу у наставном процесу.

У глобализованом образовном контексту, у коме је енглески језик доминантно средство научне, технолошке и културне комуникације, филм стиче додатну педагошку релевантност. Његова интеграција у наставу омогућава примену мултимодалних стратегија које повезују визуелне, аудитивне и текстуалне елементе, подржавајући креативне наставне праксе и проширујући оквире традиционалних модела учења (Видосављевић 2023).

Емпиријска истраживања доследно потврђују високу образовну вредност филма. Иако наставници понекад показују извесну несигурност у погледу његове систематске примене, бројне студије указују да пажљиво одабран филмски материјал може значајно унапредити развој и рецептивних (слушање и читање) и продуктивних вештина (говор и писање) (Allan 1985; Sherman 2003; Tomalin 1986). Поред тога, филм подстиче критичко мишљење и развој аналитичких способности кроз тумачење моралних, социјалних и културолошких порука, чиме се јача етичка и културна свест ученика (Gray 1995). Овакве активности уједно доприносе развоју медијске писмености, која се препознаје као једна од кључних компетенција образовања у XXI веку.

Мотивациони потенцијал филма посебно је наглашен у савременој педагошкој пракси. Комбинација едукативног и забавног садржаја чини га привлачним наставним ресурсом који омогућава развој интелектуалних, социјалних и креативних способности у пријатном и стимулативном окружењу (Miles 1996). Захваљујући тематској разноврсности, филм подстиче интердисциплинарно повезивање и успостављање веза између енглеског језика и других области, попут историје, географије, природних наука и уметности.

На основу теоријских увида може се закључити да филм у савременој настави страних језика представља значајно и вишедимензионално наставно средство. Као медиј који интегрише језичке, когнитивне и културолошке аспекте учења, филм доприноси развоју комуникативне компетенције, подстиче критичко и креативно мишљење, јача мотивацију и подржава мултимодални приступ настави. Захваљујући интердисциплинарности и могућности да ученицима пружи аутентично искуство страног језика, филм се данас све чешће препознаје као незаменљив ресурс у настави страних језика у контексту постмодерне медијске културе. Стога, у наставку следи преглед његове улоге у учењу енглеског језика у формалном и неформалном контексту.

2.2. Улога филма у учењу енглеског језика у формалном и неформалном контексту

Интеграција филма у наставу енглеског језика у формалним образовним оквирима захтева систематски приступ који обухвата више међусобно повезаних фактора. Најпре је неопходно одабрати филмске садржаје прилагодене когнитивним и емоционалним способностима ученика, узимајући у

обзир њихов узраст, интересовања и тренутни ниво језичке компетенције. Наставне активности морају бити пажљиво испланиране, уз јасно утврђене опште и специфичне језичке циљеве и предвиђене исходе учења. Садржаји одабраних филмова морају бити усклађени са теоријско-филозофским принципима наставе, омогућавајући интеграцију језичких, културолошких и интерперсоналних компетенција (Morley, Lawtence 1971).

Ради повећања ефикасности филмског материјала, издваја се пет кључних смерница: (а) дефинисање улоге филма у настави; (б) утврђивање опште намене и специфичних језичких циљева; (в) формулисање критеријума за избор филмова; (г) припрема додатних наставних водича и вежби за сваки филм; и (д) активно укључивање ученика у процес учења (Morley, Lawtence 1971). Доследном применом ових принципа, филм постаје средство за развијање критичког мишљења, комуникацијских вештина, креативности и способности тумачења културолошког контекста, а ученици се оспособљавају за интердисциплинарну употребу језика (Sommer 2001).

Филм пружа богат и аутентичан језички инпут, чиме се надокнађују ограничене могућности интеракције у формалним наставним условима и омогућава усвајање фонетских, граматичких и синтаксичких особености енглеског језика, укључујући различите акценте и интонационе варијанте (Bahrani, Tam 2011; Rao 2019; Yuksel, Tanriverdi 2009). Поред тога, филм подстиче развој писмености и креативности кроз активности као што су реконструкција радње, измена заплета или анализа ликова и при томе представља користан медиј за усавршавање вокабулара, граматике и морфосинтаксичких структура. Драмске активности, игре по улогама и тематски квизови могу се интегрисати са филмским садржајем ради развијања интерперсоналних и социјалних компетенција, док се уједно продубљује културна и социокултурна свест ученика (Brodarić Šegvić 2019).

Ипак, ефикасно учење језика не може бити ограничено искључиво на формални школски контекст. Неформално окружење, у којем ученици самостално бирају филмске и дигиталне садржаје, омогућава континуирано и индивидуализовано усавршавање језика, проширује културни хоризонт и обезбеђује контакт са аутентичним језиком у природним комуникацијским ситуацијама (Brodarić Šegvić 2019; Wang 2009). Тај вид учења заснива се на активном, конструктивном и саморегулисаном процесу у оквиру којег ученици постављају циљеве, управљају мотивацијом, прате сопствени напредак и самостално контролишу когнитивне и бихејвиоралне аспекте учења (Benson 2011; Pintrich 1995).

Аудио-визуелни медији у неформалном окружењу – филмови, ТВ серије, онлајн видео-снимци, електронска комуникација и интерактивне платформе – пружају изузетне могућности за излагање језика и аутентичну праксу, подстичући како намерно, тако и инцидентално усвајање језика (Jarvis 2015). Емпиријски подаци показују да комбиновање формалног и неформалног учења доводи до виших нивоа језичке компетенције, јер омогућава примену циљног језика у разноврсним комуникацијским ситуацијама изван учионице (Cole, Vanderplank 2016; Little 2015).

У светлу наведених истраживања и теоријских увида, може се закључити да филм у настави енглеског језика представља значајан педагошки медиј који, кроз интеграцију формалног и неформалног учења, доприноси развоју језичких, когнитивних, креативних и социокултурних компетенција, као и подстицању мотивације и критичког мишљења. На тај начин, филм постаје релевантан инструмент за повезивање школског учења са реалним животним искуством ученика, продубљујући њихово разумевање културолошких и интердисциплинарних контекста. Полазећи од ових основа, спроведена је квантитативна студија пресека са циљем испитивања перцепције ученика средњих школа о улози филма као наставног ресурса у учењу енглеског језика, о чему ће бити речи у наставку рада.

3. Методологија

3.1. Структура узорка

У истраживању је учествовало 100 ученика три средње школе са подручја Косова и Метохије: Техничке школе у Витини (смер економски техничар), Медицинске школе у Ропотову са истуреним одељењем у Пасјану и Гимназије Гњилане–Шилово, такође са истуреним одељењем у Пасјану. Ради систематског и транспарентног представљања демографских и образовних карактеристика узорка, подаци су приказани табеларно (Табеле 1–3), што омогућава јаснију анализу структуре испитаника.

Анализа структуре узорка према полу (Табела 1) показује да су 52% испитаника чиниле ученице, а 48% ученици. Просечна старост испитаника износила је 16,53 године, при чему се старосни распон кретао од 15 до 19 година. Оваква дистрибуција указује на релативно хомоген узорак у погледу узраста.

Табела 1. Структура узорка према полу

Пол	Учесталост	Процент	Просечна вредност
Мушки	48	48,0	48,0
Женски	52	52,0	52,0
Укупно	100	100,0	100,0

Анализа школског узраста (Табела 2) показује да су највећи удео чинили ученици друге године (36%), затим треће године (28%), док су у мањој мери били заступљени ученици прве (21%) и четврте године (15%).

Табела 2. Структура узорка према години средње школе ученика

Година средње школе	Учесталост	Процент	Просечна вредност
Прва година	21	21,0	21,0
Друга година	36	36,0	36,0
Трећа година	28	28,0	28,0
Четврта година	15	15,0	15,0
Укупно	100	100,0	100,0

Према типу образовне установе (Табела 3), најбројнији су били ученици гимназије природно-математичког смера (46%), затим ученици медицинске школе (34%), док су најмањи проценат чинили ученици економског смера (20%).

Табела 3. Структура узорка према типу средње школе ученика

Тип средње школе	Учесталост	Процент	Просечна вредност
Економска школа	20	20,0	20,0
Медицинска школа	34	34,0	34,0
Гимназија (математички смер)	46	46,0	46,0
Укупно	100	100,0	100,0

Што се тиче постигнутог успеха из енглеског језика (Табела 4), испитаници су остварили просечну оцену од 4,40, уз распон од 3 до 5. Ови подаци показују да испитаници поседују адекватан ниво језичких компетенција, што узорак чини погодним за потребе овог истраживања.

Табела 4. Просечна оцена из енглеског језика

	N	Минимум	Максимум	Просек	Стандардна девијација
Просечна оцена из енглеског језика	100	3	5	4,40	0,765
<i>Valid N (listwise)</i>	100	—	—	—	—

3.2. Поступак истраживања

Студија пресека спроведена је са циљем испитивања перцепције ученика о улози филма у процесу учења енглеског језика. Прикупљање података реализовано је током маја 2023. применом квантитативне методологије, анкетирањем ученика у школском окружењу. Након прикупљања, подаци су унети у базу у програму *Microsoft Excel*, а статистичка обрада извршена је у програму *IBM SPSS Statistics 17.0*. Примењене су дескриптивне статистичке методе (фреквенције, проценти, просечне вредности и стандардне девијације) ради обезбеђивања поуздане и свеобухватне анализе испитаних ставова.

3.3. Инструмент истраживања

За потребе истраживања коришћен је прилагођени упитник заснован на инструменту за процену ставова ученика о улози филма у учењу енглеског језика (Roslim et al. 2021). Упитник се састоји из два сегмента. Први обухвата социодемографске податке (пол, узраст, тип и година средње школе, просечна оцена из енглеског језика). Други сегмент односи се на ставове уче-

ника о улози филма у процесу учења енглеског језика и садржи 26 тврдњи мерених петостепеном Ликертовом скалом (од 1 – „уопште се не слажем“ до 5 – „потпуно се слажем“). Тврдње су груписане у три тематска домена: (а) афективни аспекти учења (7 тврдњи), (б) когнитивни и језички аспекти (16 тврдњи) и (в) предлози за интеграцију филма у наставу енглеског језика (3 тврдње). На основу ових тврдњи испитаници процењују утицај филма на мотивацију, развој језичких компетенција и потенцијал његове примене у наставном процесу, чиме се обезбеђује свеобухватна процена педагошке, језичке и когнитивне вредности овог медија.

4. Резултати и дискусија

Резултати добијени анализом анкетних података представљени су у складу са претходно формулисаним хипотезама. Први део анализе усмерен је на афективне аспекте учења енглеског језика кроз употребу филма, други на језичке аспекте, а трећи на перцепцију ученика о могућностима интеграције филма у формалну наставу.

4.1. Улога филма у унапређењу афективних аспеката учења енглеског језика

Истраживање утицаја филма на афективне аспекте учења енглеског језика обухватило је анализу његовог деловања на мотивацију, интересовање, самосталност, самопоуздање и ниво анксиозности током учења и употребе енглеског језика (в. Табелу 5). За статистичку обраду примењене су дескриптивне методе (фреквенције и проценти), а ради провере прве хипотезе истраживања, анализирано је седам тврдњи из упитника, чији су резултати приказани у Табели 5.

Табела 5. Ставови ученика о утицају филма на афективне аспекте учења и употребе енглеског језика

	ТВРДЊА	Уопште се не слажем		Не слажем се		Немам мишљење		Слажем се		Потпуно се слажем	
		Фр.	%	Фр.	%	Фр.	%	Фр.	%	Фр.	%
1.	Гледање филмова на енглеском језику представља занимљив начин унапређења енглеског језика.	—	—	4	4	3	3	47	47	46	46
2.	Гледање филмова на енглеском језику мотивише ме да учим енглески језик.	—	—	9	9	19	19	56	56	16	16
3.	Гледање филмова на енглеском језику чини ме мање анксиозним приликом разумевања енглеског.	—	—	12	12	44	44	32	32	12	12
4.	Гледање филмова на енглеском језику чини ме мање анксиозним приликом употребе енглеског.	1	1	13	13	35	35	40	40	11	11

5.	Гледање филмова на енглеском језику повећава моје интересовање за све чешћу употребу енглеског језика у свакодневној конверзацији.	1	1	6	6	18	18	44	44	30	30
6.	Гледање филмова на енглеском језику чини ме сигурнијим (у себе) приликом употребе енглеског језика.	2	2	7	7	23	23	39	39	29	29
7.	Гледање филмова на енглеском језику омогућава ми самостално учење/усавршавање језика у неформалном окружењу.	—	—	5	5	15	15	49	49	31	31
ПРОСЕК		1,3	1,3	8	8	22,4	22,4	43,8	43,8	25	25

Анализа показује да 47% испитаника исказује сагласност, а 46% потпуну сагласност са тврдњом да је гледање филмова на енглеском језику занимљив и ефикасан начин за развој језичких компетенција. Само 3% испитаника заузело је неутралан став, док 4% изражава одређени степен неслагања. Ови резултати подударују се са налазима Алурија (Alluri 2018), који указује на висок ниво интересовања ученика за учење енглеског језика путем филмског медија. Слична тенденција уочава се и код процене утицаја филма на мотивацију: 56% ученика се слаже, а 16% у потпуности слаже са овом тврдњом; неутралан став заузима 19% испитаника, док 9% показује извесни степен неслагања. Када је реч о анксиозности приликом разумевања енглеског језика, 32% ученика сматра да филм доприноси њеном смањењу, док 12% у потпуности подржава ову тврдњу. Истовремено, 44% ученика изражава неутралност, а 12% неслагање. Ови резултати кореспондирају са налазима Радмиле Сузић (Suzić 2014), која истиче да су усмено изражавање и несигурност у сопствене језичке способности најчешћи извори анксиозности код ученика.

Подаци додатно откривају да филм може деловати као фактор смањења анксиозности у употреби енглеског језика, што потврђује 40% ученика, док се 11% у потпуности слаже. Неутрално се изјаснило 35% испитаника, а 14% је исказало неслагање. Када је реч о утицају филма на интересовање за чешћу употребу енглеског језика у свакодневној комуникацији, 44% ученика изражава сагласност, 30% потпуну сагласност, док 18% остаје неутрално, а 7% се не слаже. Резултати истовремено указују да гледање филмова подстиче самостално учење и усавршавање језика у неформалном окружењу: 49% испитаника се слаже, 31% у потпуности слаже, 15% је неутрално, а 5% показује неслагање. Ови налази усклађени су са претходним студијама које наглашавају позитиван утицај аудио-визуелних медија на афективне компоненте учења (Alluri 2018; Roslim et al. 2021).

Сумирањем средњих вредности за све тврдње утврђено је да приближно 69% ученика у целини или делимично сматра да гледање филмова има позитиван утицај на мотивацију, интересовање, самопоуздање, самосталност у учењу и смањење анксиозности. Неутралан став заузима 22% испитаника, док 9% не препознаје значајан ефекат овог вида активност. Емпијски налази, стога, потврђују прву хипотезу истраживања: *гледање фил-*

мова на енглеском језику има значајан утицај на афективну сферу ученика, њихове мотивационе, емоционалне и социјалне аспекте учења језика.

4.2. Улога филма у развоју језичких аспеката учења енглеског језика

У циљу провере друге хипотезе истраживања, анализирани су ставови ученика на основу шеснаест тврдњи из упитника. За статистичку обраду примењене су дескриптивне методе (фреквенције и проценти), а добијени резултати приказани су у Табели 6.

Табела 6. Ставови ученика о утицају филма на језичке аспекте учења и употребе енглеског језика

	ТВРДЊА	Уопште се не слажем		Не слажем се		Немам мишљење		Слажем се		Потпуно се слажем	
		Фр.	%	Фр.	%	Фр.	%	Фр.	%	Фр.	%
1.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује мој вокабулар.	—	—	—	—	7	7	32	32	61	61
2.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује моје знање из граматике енглеског језика.	3	3	12	12	24	24	40	40	21	21
3.	Гледање филмова на енглеском језику побољшава мој изговор и интонацију приликом говора на енглеском.	—	—	4	4	11	11	48	48	37	37
4.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује моју вештину говора на енглеском.	—	—	3	3	8	8	44	44	45	45
5.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује моју вештину слушања/разумевања енглеског.	—	—	3	3	9	9	49	49	38	38
6.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује моју вештину читања на енглеском.	1	1	7	7	10	10	45	45	37	37
7.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује моју вештину писања на енглеском.	5	5	17	17	22	22	34	34	22	22
8.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује моје разумевање аутентичног енглеског израза.	1	1	7	7	32	32	44	44	16	16
9.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује моје разумевање аутентичне употребе енглеског језика.	1	1	8	8	36	36	41	41	14	14

10.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује моје разумевање културолошког аспекта енглеског језика.	1	1	12	12	32	32	40	40	15	15
11.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује употребу енглеског у различитим контекстима.	3	3	4	4	18	18	45	45	30	30
12.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује способност превођења са енглеског на српски језик и обрнуто.	—	—	3	3	11	11	46	46	40	40
13.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује флуентност у говору и писању на енглеском.	1	1	3	3	19	19	45	45	32	32
14.	Гледање филмова на енглеском језику омогућава упознавање са различитим варијантама енглеског језика (британски, амерички, аустралијски, јужноафрички енглески итд.).	2	2	1	1	19	19	36	36	42	42
15.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује способност разумевања саговорника којима је енглески матерњи језик.	—	—	4	4	10	10	55	55	31	31
16.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује способност разумевања саговорника којима енглески није матерњи језик.	—	—	6	6	21	21	48	48	25	25
ПРОСЕК		1,9	1,9	6,3	6,3	17,8	17,8	43	43	32,4	32,4

Бројна истраживања показују да филм представља значајан и пожељан наставни ресурс, будући да доприноси развоју различитих језичких система и компетенција (Kusumawardhani, Nurhayati 2019; Yazici 2020). Резултати овог истраживања у великој мери потврђују такве налазе: 61% испитаника у потпуности се слаже, а 32% делимично слаже са тврдњом да гледање филмова на енглеском језику обогаћује њихов вокабулар. Само 7% ученика није заузело јасан став, док ниједан испитаник није изразио неслагање.

У погледу граматичког усавршавања, 21% ученика у потпуности прихвата став да филм доприноси развоју граматичког знања, а 40% делимично дели то мишљење. Неутрално се изјаснило 24% испитаника, док 15% показује различите облике неслагања. Ови резултати могу се тумачити у светлу теоријских и емпиријских истраживања која наглашавају да паралингвистички елементи филмског садржаја (мимика, гестови, положај тела) олакшавају усвајање сложених граматичких конструкција, разумевање нових лексичких јединица и идентификацију прагматичких правила у аутентичним комуникацијским ситуацијама (Alolaywi 2023; Gajdoš, Korpaš 2019; Sherman 2003; Tomalin 1986).

Када је реч о фонолошким аспектима, већина ученика препознаје позитиван ефекат филма на изговор и интонацију: 37% испитаника је у потпуности сагласно, а 48% делимично сагласно са овом тврдњом. Неутралан став има 11% ученика, док 4% изражава неслагање.

Резултати анализе језичких вештина указују на значајну улогу филма и у развоју продуктивних и рецептивних компетенција. Са тврдњом да се гледањем филмова унапређује вештина говора у потпуности се слаже 45%, а делимично 44% ученика. Сличан став односи се и на вештину слушања, која је најдиректније повезана са аудио-визуелним садржајем: укупно 88% испитаника изражава слагање, док свега 3% показује неслагање. Усавршавање вештине читања позитивно је оцењено од стране 82% испитаника, уз 8% који су исказали различите облике неслагања. Вештина писања бележи умереније резултате: 56% испитаника је сагласно или потпуно сагласно, 22% није заузело став, а исто толико (22%) показује неслагање. Ипак, чињеница да више од половине узорка препознаје корист гледања филмова (нарочито оних са титловима на енглеском) указује на њихов потенцијал у развоју ове продуктивне компетенције. Ови налази усклађени су са бројним претходним истраживањима која истичу значај аудио-визуелних материјала у развоју свих језичких вештина (Albiadi et al. 2018; Alluri 2018; Alolaywi 2023; Kusumawardhani, Nurhayati 2019; Li, Wang 2015; Roslim et al. 2021; Yazici 2020).

Анализа других језичких аспеката, као што су разумевање аутентичних израза и аутентична употреба језика, показује да 50% ученика сматра да филм олакшава разумевање аутентичних израза (16% у потпуности, а 44% делимично сагласно), док 32% није заузело став. Када је реч о подстицају аутентичне употребе језика, свега 55% ученика процењује да филм доприноси напретку у овој области, што је делимично изненађујуће имајући у виду непосредан контакт са аутентичним језичким садржајем током гледања филмова.

Културолошки аспекти такође су били предмет анализе: 55% испитаника верује да филм омогућава боље разумевање културолошког контекста, 32% је остало неопредељено, док 13% не препознаје овај ефекат. Ови налази делимично одступају од претходних истраживања која наглашавају значај филма у упознавању културолошких особености англофоног говорног подручја и других култура (Albiadi et al. 2018; Chen 2015; Goctu 2017; Ismaili 2013; Li, Wang 2015; Rafada, Madini 2017; Rarick 2007), што се може објаснити недовољним разумевањем самог појма „културолошки аспект“ од стране ученика.

Контекстуална употреба и превођење добијају високу подршку: 75% испитаника сматра да филм има позитиван утицај на разумевање контекстуалне употребе језика, док 86% ученика верује да филм поспешује развој преводилачких компетенција. Усавршавање флуентности подржало је 77% ученика, а 19% није заузело став. Ови резултати усклађени су са претходним истраживањима и теоријским поставкама Маргарет Мајлс (Miles 1996), Морлија и Лоренса (Morley, Lawrence 1971) и других истраживача

(Alolaywi 2023; Goctu 2017; Herrero, Vanderschelden 2019; Li, Wang 2015; Rao 2019).

Социолингвистичка компетенција такође је препозната као област у којој филм има значајан утицај: 76% испитаника сматра да филм побољшава разумевање различитих географских варијанти енглеског језика, 86% верује да филм олакшава разумевање говора изворних говорника, а 73% процењује да филм помаже у разумевању говора особа којима енглески није матерњи језик. Ови резултати потврђују значај аудио-визуелних материјала за развој социолингвистичке компетенције (Kabooha 2016; Kalra 2017; Kusumawardhani, Nurhayati 2019; Rao 2019; Rarick 2007; Sari, Sugandi 2019; Sherman 2003).

На основу свеобухватне анализе ставова ученика, као и усклађивања са релевантним теоријским и емпиријским налазима, може се закључити да је друга хипотеза истраживања потврђена: *филм представља ефикасан наставни ресурс за развој језичких система и вештина, за подстицање контекстуалне и ауθενичне употребе језика и за проширење културолошких знања.*

4.3. Потреба за систематском интеграцијом филма у наставу енглеског језика

За проверу треће хипотезе анализирани су одговори на три тврдње из упитника које се односе на перцепцију ученика о потреби систематске интеграције филма у наставу енглеског језика. Након примене дескриптивне статистике (фреквенције и проценти), добијени резултати приказани су у Табели 7.

Табела 7. Ставови ученика о систематској интеграцији филма у наставу енглеског језика

	ТВРДЊА	Уопште се не слажем		Не слажем се		Немам мишљење		Слажем се		Потпуно се слажем	
		Фр.	%	Фр.	%	Фр.	%	Фр.	%	Фр.	%
1.	Требало би (када је то могуће) укључити филмове на енглеском језику у редовну школску наставу, као део формалног окружења за учење енглеског језика.	1	1	6	6	18	18	31	31	44	44
2.	Употреба филмова на енглеском језику у учионици повећала би интеракцију међу ученицима на часовима енглеског.	—	—	8	8	16	16	37	37	39	39
3.	Употреба филмова на енглеском језику у учионици учинила би наставу енглеског занимљивијом и забавнијом.	2	2	4	4	11	11	30	30	53	53
ПРОСОЕК		1,5	1,5	6	6	15	15	32,7	32,7	45,3	45,3

Анализа података показује висок степен сагласности ученика у погледу потребе за систематском интеграцијом филма у наставу енглеског језика. Укупно 75% испитаника изражава сагласност са овом тврдњом, од чега је 44% у потпуности, а 31% делимично сагласно. Неутралан став заузима 18% ученика, док свега 7% исказује неслагање. Ови резултати потврђују јасну перцепцију ученика да филм може заузети значајно место у образовном процесу и допринети ефикасном учењу енглеског језика.

Детаљнија интерпретација налаза показује да ученици у значајној мери препознају потенцијал филмског садржаја за подстицање интерактивности у учионици. Са тврдњом да би редовно гледање филмова повећало учешће и интеракцију ученика сагласно је 76% испитаника, 16% је остало неутрално, док 7% изражава неслагање. Ови резултати указују на то да ученици филм не доживљавају искључиво као пасивни визуелни медиј, већ као средство које може оживети комуникацију и подстаћи активније укључивање у наставни процес.

Ученици на сличан начин процењују и занимљивост и привлачност наставе засноване на филмском материјалу. Укупно 83% испитаника сматра да би филм наставу енглеског језика учинио динамичнијом и занимљивијом, 11% није заузело став, док 6% изражава неслагање. Ови резултати су у складу са претходним резултатима овог истраживања који потврђују високо вредновање филмског садржаја у афективној и когнитивној димензији учења.

Сагласност у сва три аспекта истражене перцепције показала се као очекиван исход, будући да су испитаници у претходним одговорима препознали различите академске и стимулативне користи филмског материјала у настави. Ови налази у складу су са бројним теоријским и емпиријским истраживањима која наглашавају значај филмске уметности у настави енглеског језика и потврђују успешност интеграције овог медија као забавног, али и педагошки вредног ресурса (Alolaywi 2023; Chen 2015; Gajdoš, Koprša 2019; Goctu 2017; Ismaili 2013; Kabooha 2016; Kalra 2017; Li, Wang 2015; Rao 2019; Rarick 2007; Sari, Sugandi 2019; Sherman 2003). Сходно томе, добијени резултати потврђују и трећу хипотезу истраживања: *филм је систематски интегрисан у наставу енглеског језика, будући да га ученици препознају као мотивационо подстицајан и педагошки вредан ресурс који може значајно унапредити процес учења.*

5. Закључна разматрања

Ово истраживање спроведено је са циљем систематског испитивања улоге филма у учењу енглеског језика из перспективе ученика средњих школа. У условима глобализације и доминације енглеског као *lingua franca*, мултимодални медији, а нарочито филм, представљају богат и сложено структурисан ресурс за аутентично језичко искуство, омогућавајући усвајање лексичких, граматичких и прагматичких образаца у релевантним контекстима. Употреба филмског материјала у настави подстиче позитивну, стимулативну и мотивациону атмосферу, доприноси когнитивном и афектив-

ном развоју ученика, уз истовремено смањење анксиозности током учења језика.

Истраживање је обухватило 100 ученика три типа средњих школа (економског, медицинског и гимназијског профила), што обезбеђује поузданост и релевантност добијених резултата. Анализа података потврдила је утицај филма на афективну сферу ученика, који се огледа у повећању мотивације, интересовања, самосталности и самопоуздања, уз истовремено смањење анксиозности. Когнитивни развој подстакнут филмом обухвата унапређење вокабулара, граматичких структура, изговора и интонације, развој свих језичких вештина, као и боље овладавање аутентичном и контекстуалном употребом језика, флуентношћу и културолошким знањем.

Резултати истраживања такође указују на оправданост систематске интеграције филмског материјала у редовну наставу енглеског језика, будући да ученици препознају његов потенцијал за подстицање интеракције, колективне употребе језика и мотивације за учење. Употреба филма као наставног ресурса доприноси комплементарном афективном и когнитивном развоју, повезујући образовни процес са културолошким и аутентичним аспектима енглеског језика. Сходно томе, у наставку се представљају педагошке импликације које произлазе из примене филма у настави енглеског језика.

5.1. Педагошке импликације

Педагошке импликације добијених резултата указују на могућност обликовања наставе енглеског језика у смеру интеграције аутентичних мултимодалних ресурса који омогућавају холистичко учење. Укључивање филма у наставне активности може послужити као катализатор интердисциплинарног повезивања когнитивних, афективних и социокултурних аспеката учења, подстичући не само усвајање језичких структура већ и развој критичког и рефлексивног мишљења. Наставници имају задатак да филмски материјал трансформишу у педагошки осмишљене активности које интегришу слушање, говор, читање и писање, уз подстицање интерактивности и колаборативног учења.

Филм, поред тога, омогућава упознавање ученика са варијантама енглеског језика и културолошким контекстима, што подстиче развој интеркултуралне компетенције, емпатије и глобалне свести – кључних компетенција савременог образовања. Интеграција ових садржаја може трансформисати традиционални модел наставе у динамичан, аутентичан и мотивишући образовни простор у којем ученици не само пасивно примају информације већ активно конструишу знање и развијају сопствене когнитивне и комуникацијске стратегије.

Имајући у виду наведене чињенице, може се закључити да резултати овог истраживања показују да филм представља комплексни, мултифункционални наставни ресурс, који интегрише когнитивни, афективни и културолошки развој ученика, омогућава аутентичну интеракцију и флуентност, као и критичко и креативно мишљење, те ствара основу за трансформацију

наставе енглеског језика у савремен, мотивишући и интердисциплинарно оријентисан образовни процес.

5.2. Ограничења и препоруке за будућа истраживања

Иако је истраживање успешно реализовало постављене циљеве, уочена су одређена ограничења која могу утицати на интерпретацију и генерализовање резултата. Прво ограничење односи се на истраживачки инструмент – анкетни упитник. Варијабилност одговора испитаника, условљена концентрацијом, умором или механичким приступом анкети, могла је довести до непотпуних или површних одговора. Друго ограничење тиче се састава узорка, будући да број часова и фокус наставе енглеског језика варирају у зависности од типа школе и смера. Тако, ученици друштвено-језичког смера у гимназији имају више часова и веће излагање језику, док је предмет Пословни енглески језик у економском смеру усмерен на стручну терминологију, што може ограничити применљивост резултата у контексту свеобухватног учења. Ова ограничења указују на смернице за будућа истраживања, која би требало да обухвате шире и разноврсније узорке, као и додатне инструменте за процену искрености и мотивације испитаника.

Будућа истраживања могу испитивати корелацију између ставова ученика и интензитета конзумирања филмова, везу перцепција и нивоа језичке компетенције, као и применљивост других визуелних медија у настави. Квалитативне методе, као што су интервјуи, могу пружити детаљнији увид у индивидуалне стратегије учења и афективне реакције, док истраживања ставова наставника могу осветлити педагошке ефекте интеграције филмског материјала. Ови правци истраживања могу обогатити теоријска сазнања и пружити практичне импликације, истовремено потврђујући значај систематске употребе филма и мултимедијалних ресурса за развој когнитивних и афективних аспеката учења, мотивације, самопоуздања, интеракције у учионици и усвајања аутентичне употребе језичке у реалним контекстима.

Литература

- Видосављевић, М. (2016) „Домети емпиријских истраживања употребе филма у настави страних језика“. *Зборник радова Училијског факултета*, 10, стр. 67–82.
- Видосављевић, М. (2023) „Значај мултимодалности у онлајн настави српског као страног језика“. *Бастина*, 33(59), стр. 81–91. doi: 10.5937/bastina33-43110
- Радусин-Бардић, Н. (2009) „Савремени француски филм у настави француског језика као страног језика“. *Годишњак Филозофског факултета*, 34(1), стр. 181–190.
- Albiadi, W.S., Abdeen, F.H. & Lincoln, F. (2018) „Learning English through Movies: Adult English Language Learners’ Perceptions“. *Theory and Practice in Language Studies*, 8(12), pp. 1567–1574. doi: 10.24191/ajue.v17i3.1452
- Allan, M. (1985) *Teaching English with Video*. Harlow: Longman.
- Alluri, P. (2018) „Enhancing English Language Teaching through Films in General Foundation Programs“. *Arab World English Journal, Proceedings of 1st MEC TESOL Conference*, 1, pp. 146–154. doi: 10.24093/awej/MEC1.11

- Alolaywi, A. (2023) „Learning English from Movies: An Exploratory Study“. *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(4), pp. 2332–2343. doi: 10.47191/ijsshr/v6-i4-43
- Bahrani, T. and Tam, S.S. (2011) „Technology and Language Learning: Exposure to TV and Radio News and Speaking Proficiency“. *Kritika kultura*, 17, pp. 144–160. doi: 10.13185/KK2011.01707
- Barlex, D. and Welch, M. (2001) „Educational Research and Curriculum Development: The Case for Synergy“. *The Journal of Design and Technology Education*, 6(1), pp. 29–39.
- Benson, P. (2011) „Language Learning and Teaching Beyond the Classroom: An Introduction to the Field“. In: Benson, P. and Reinders, H. (eds.) *Beyond the Language Classroom*. London: Palgrave Macmillan, pp. 7–16.
- Brodarić Šegvić, S. (2019) *Neformalno usvajanje engleskog vokabulara putem medija kao neizostavan faktor uspjehnosti u formalnoj nastavi engleskog kao stranog jezika. Rasprave i članci*. Split: Filozofski fakultet.
- Champoux, J.E. (1999) „Film as a Teaching Resource“. *Journal of Management Inquiry*, 8(2), pp. 240–251. doi: 10.1177/2F105649269982016
- Chen, Y. (2015) „The Application of English Movies in English Teaching“. *International Conference on Arts, Design and Contemporary Education (ICADCE 2015)*, 7, pp. 764–766. doi: 10.2991/icadce-15.2015.185
- Cole, J. and Vanderplank, R. (2016) „Comparing Autonomous and Class-Based Learners in Brazil: Evidence for the Present-Day Advantages of Informal, Out-of-Class Learning“. *System*, 61, pp. 31–42. doi: 10.1016/j.system.2016.07.007
- Crystal, D. (2003) *English as a Global Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gajdoš, M.S. and Korpaš, Lj.O. (2019) „Teaching English Tenses through Popular Movies: A Case Study“. *Zbornik Odseka za pedagogiju*, 10, pp. 137–160. doi: 10.19090/zop.2019.28.137-160
- Goctu, R. (2017) „Using Movies in the EFL Classroom“. *European Journal of Language and Literature Studies*, 3(2), pp. 121–124. doi: 10.26417/ejls.v8i1.p121-124
- Gray, H. (1995) *Watching Race: Television and the Struggle for 'Blackness'*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Herrero, C. and Vanderschelden, I. (eds.) (2019) *Using Film and Media in the Language Classroom: Reflections on Research-Led Teaching*. Bristol: Multilingual Matters.
- Ismaili, M. (2013) „The Effectiveness of Using Movies in the EFL Classroom: A Study Conducted at South East European University“. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 2, pp. 121–132. doi: 10.5901/ajis.2012.v2n4p121
- Jarvis, H. (2015) „From PPP and CALL/MALL to a Praxis of Task-Based Teaching and Mobile Assisted Language Use“. *TESL-EJ*, 19(1), pp. 1–9.
- Kabooha, R.H. (2016) „Using Movies in EFL Classrooms: A Study Conducted at the English Language Institute (ELI), King Abdul-Aziz University“. *English Language Teaching*, 9(3), pp. 248–257. doi: 10.5539/elt.v9n3p248
- Kalra, R. (2017) „The Effectiveness of Using Films in the EFL Classroom: A Case Study Conducted at an International University in Thailand“. *Arab World English Journal (AWEJ)*, 8(3), pp. 289–301. doi: 10.24093/awej/vol8no3.19
- Kusumaningrum, M.A.D. (2016) „Using English Movie as an Attractive Strategy to Teach Senior High School Students English as A Foreign Language“. *LLT Journal*, 18(1), pp. 11–18. doi: 10.24071/llt.2015.180102

- Kusumawardhani, P. and Nurhayati, N. (2019) „The Analysis of Teaching Writing to English Young Learners (EYL) through a Movie: An ICT Perspective“. *Wanastra: Journal Bahasa dan Sastra*, 11(1), pp. 25–36. doi: 10.31294/w.v11i1.5065
- Li, X. and Wang, P. (2015) „A Research on Using English Movies to Improve Chinese College Students’ Oral English“. *Theory and Practice in Language Studies*, 5(5), pp. 1096–1100. doi: 10.17507/tpls.0505.26
- Little, D. (2015) „University Language Centers, Self-Access Learning and Learner Autonomy“. *Cahier de l’Apliu*, 34(1), pp. 13–26. doi: 10.4000/apliut.5008
- Miles, M. (1996) *Seeing and Believing: Religion and Values in the Movies*. Boston: Beacon Press.
- Morley, J.H. and Lawrence, S.M. (1971) „The Use of Films in Teaching English as a Second Language“. *Language Learning*, 21(12), pp. 117–135. doi: 10.1111/j.1467-1770.1972.tb00076.x
- Pintrich, P.R. (1995) „Understanding Self-Regulated Learning“. *New Directions for Teaching and Learning*, 63, pp. 3–12. doi: 10.1002/tl.37219956304
- Plenković, M. (1998) *Komunikologija masovnih medija*. Zagreb: Barbat.
- Rafada, S.H. and Madini, A.A. (2017) „Effective Solutions for Reducing Saudi Learners’ Speaking Anxiety in EFL Classrooms“. *Arab World English Journal*, 8(2), pp. 308–322. doi: 10.24093/awej/vol8no2.22
- Rao, R.S. (2019) „The Impact of English Movies on Learning English in ESL/EFL Classrooms“. *Research Journal of English Language and Literature (RJELAL)*, 7(4), pp. 430–438. doi: 10.33329/rjelal.74.430
- Rarick, C.A. (2007) „Reflections on the Use of Foreign Film in the Classroom to Enhance Cross-Culture Understanding“. *The Journal of Human Resource and Adult Learning*, 3(2), pp. 1–8.
- Roslim, N., Azizul, A.F., Nimehchisalem, V. and Abdullah, M.H.T. (2021) „Exploring Movies for Language Teaching and Learning at the Tertiary Level“. *Asian Journal of University Education*, 17(3), pp. 271–280. doi: 10.24191/ajue.v17i3.14520
- Sari, A. and Sugandi, B. (2015) „Teaching English through English Movie: Advantages and Disadvantages“. *The Journal of English Literacy Education: The Teaching and Learning of English as a Foreign Language*, 2(2), pp. 10–15. doi: 10.36706/JELE.V2I2.2303
- Sherman, J. (2003) *Using Authentic Video in the Language Classroom*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sommer, P. (2001) „Using Film in the English Classroom: Why and How?“. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, (44)5, pp. 485–487.
- Suzić, R. (2014) „Uticaj afektivnih faktora na učenje engleskog jezika kod učenika osnovne škole“. U: Radić Bojanić, B. (ur. i pril.) *Afektivna dimenzija u nastavi engleskog jezika. Tematski zbornik radova*. Novi Sad: Filozofski fakultet, str. 127–143.
- Tafani, V. (2009) „Teaching English through Mass Media“. *Acta Didactica Napocensia*, 2(1), pp. 81–95.
- Tomalin, B. (1986) *Video, TV, and Radio in the English Class: An Introductory Guide*. London: Macmillan.
- Wang, Y. (2009) „Using Films in the Multimedia English Class“. *English Language Teaching*, 2(1), pp. 179–184. doi: 10.5539/elt.v2n1p179
- Yazici, Y. (2020) „Movieoke in Language Learning Classes“. *European Journal of Education*, 7(10), pp. 258–268. doi: 10.46827/ejes.v7i10.3302

Yuksel, D. and Tanriverdi, B. (2009) „Effects of Watching Captioned Movie Clip on Vocabulary Development of EFL Learners“. *The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET*, 8(2), pp. 1–7.

Branislava M. Dilparić / Snežana M. Zečević / Anđela M. Nikolić

FILM AS AN INSTRUCTIONAL RESOURCE IN ENGLISH LANGUAGE LEARNING: SECONDARY SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES

Summary

This study examines secondary school students' attitudes toward the use of films as an instructional resource in English language learning, aiming to explore their perceptions of the educational potential of film art. The research pursues three objectives: (a) to investigate students' views on the role of films in fostering interest, motivation, autonomy, and self-confidence, as well as in reducing anxiety during English language learning and use; (b) to analyze students' perceptions of the contribution of films to the development of linguistic systems and skills, to the contextual and authentic use of language, and to the expansion of cultural knowledge; and (c) to assess students' opinions regarding the integration of films into regular English language instruction. The research was conducted as a cross-sectional study on a sample of 100 students from three different types of secondary schools (economic, medical, and grammar school tracks), using an adapted version of the questionnaire designed to assess students' attitudes toward the role of films in English language learning (Roslim et al. 2021). The collected data were processed within IBM SPSS Statistics 17.0 using descriptive statistical methods.

Findings indicate that secondary school students: (1) perceive films as a valuable source of authentic linguistic input that supports vocabulary acquisition, grammatical and phonological competence, and cultural awareness; (2) highlight that films enhance motivation and engagement, stimulate critical thinking and creativity, and promote learning through contextual and interactive exposure to language; (3) recognize the importance of systematically integrating films into formal instruction to improve learning effectiveness and increase interest in English language learning.

Key words: English language learning, films, instructional resources, secondary school students, attitudes.